

TEXNOLOGIK TA'LIM SIFATINI OSIRISHDA MAVZU BO'YICHA DARS
ISHLANMALARINING AHAMIYATI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516769>

Raxmatov Maxsud

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti

dotsenti SamDU, 3 bosqich talabasi

Yorqulova Sevara Jo'raqulovna,

Mamatkulov Nuriddin

Samarqand Davlat veterinariya meditsinasi,

chorvachilik va biotexnologiyalar

Universiteti dotsenti

Annotatsiya: *Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fanining Serviz xizmat yo'nalishining mavzular bo'yicha dars ishlanmalarining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati "Sut va sut mahsulot turlari, ularning sifatiga bo'lgan talablar, saqlanishi va muddati" mavzui misolida ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Sut, sut mahsulotlari, sut turlari, sutlarning kimyoviy tarkibi, pasterizatsiyalangan sut, sterilizatsiyalangan sut, sariyog', sariyog' turlari, dars ishlanmasi, ta'lim sifati.*

Ma'lumki, hozirgi davrda raqobatbardosh mahsulotlar va milliy qadrlarni yetishtirish davlat ahamiyatiga ega bolgan masalalardan biri hisoblanadi va shuning uchun ham xalq xo'jaligining barcha sohalarida, jumladan ta'lim sohasida ham islohatlar o'tkazilmoqda. Ta'lim sohasida ta'lim sifatini oshirish uchun Prezidentimiz rahbarligida qonunlar, farmonlar, farmoyishlar va qarorlar ishlab chiqilib, amalga oshirilmoqda. Masalan - "Ta'lim to'g'risida"gi qonunni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi - "O'zbekistonning yangi taroqqiyot davrida ta'lim - tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi" farmonini, "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini" va boshqa ta'lim sohasiga tegishli hujjatlarning barchasida ta'lim sifatini oshirish vazifalari va ularni yechimi to'g'risida aniq ko'rsatmalar berilgan.

Ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bo'g'inlaridan biri umumiy o'rta ta'lim bo'lib, bu bo'g'inda ta'lim berish sifatini oshirish katta ahamiyatga ega. Umumiy o'rta ta'lim bo'g'inida texnologiya fanining ham o'ziga yarasha o'rni bor, shuning uchun texnologiya fani bo'yicha ta'lim berish sifatini oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Albatta texnologiya ta'limi sifatini oshirishning bir qancha yo'llari mavjud va bu masala bo'yicha juda ko'p olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.

Ushbu maqolada biz umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tiladigan

“Texnologiya ta’limi” fanidagi servis xizmati yo’nalishi bo’yicha 7-sinflarga o’tiladigan “ Sut va sut mahsulot turlari, ularning sifatiga bo’lgan talablar, saqlanishi va muddati” mavzusi misolida dars ishlanmalarining ta’lim sifatini oshirishdagi ahamiyatiga to’xtalib o’tamiz.

Ma’lumki, Respublikamizda sut sanoati ilg’or texnika va texnologiyalar bilan jihozlangan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bu tarmoq tizimiga sut, achitilgan sut mahsulotlari, qaymoq, sariyog’, pishloq, sut konservalari, muzqaymoq, kazein va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalar kiradi.

Sut asosiy oziq- ovqat mahsulotlaridan biridir. Unda inson organizmi uchun g’oyat muhim va zarur bo’lgan barcha oziq moddalar mavjud. Sut tarkibida 200 dan ortiq omonent bo’lib, bularning asosiylari yog’lar, uglevodlar, oqsillar, sut qandi, mineral moddalar, vitaminlar va fermentlardir.

Sut emizuvchilar sinfiga mansub barcha turdagi urg’ochi hayvonlar sut beradi. Yer yuzida bularning 600 turi mavjud. Bulardan qo’y, echki, sigir, qo’tos, tuya, bug’u sutlari ovqatga ishlatiladi. Sutlarning ozuqaviy ahamiyati ulaning kimyoviy tarkibiga bog’liq. Sutlarning kimyoviy tarkibi hayvonlarning turiga bog’liq. Quyidagi 1-jadvalda hayvonlarning turiga qarab sutning kimyoviy tarkibi keltirilgan.

1-jadval.

Sut turlari	Sut tarkibi, % hisobida						Energetik qimmat, kkal
	Suv	Quruq modda	Yog’	Oqsil	Sut qandi	Kul	
Sigir suti	87,0	13,0	3,9	3,2	4,7	0,7	69
Qo’tos suti	82,1	17,9	7,7	4,5	4,8	0,8	110
Biya suti	89,3	10,7	1,8	2,1	6,4	0,3	52
Tuya suti	86,4	13,6	4,5	3,5	4,9	0,7	76
Echki suti	86,6	13,4	4,3	3,6	4,5	0,8	73

Sutdagi plastik moddalarga oqsillar va minerallar moddalar kiradi. Oqsillar sutning eng qimmatli tarkibiy qismi hisoblanadi. Sut oqsillari, asosan, uch turdagi oqsillar kazein, albumin va globulindan iborat. Xom sutda bular erigan holda bo’ladi.

Sutdagi barcha oqsilning o’rtacha 76-88%i kazeinga to’g’ri keladi. Albumin sutda kaeinga qaraganda 6 baravar kam bo’ladi. Sutda 0,1% miqdorda globulin bor. Kazein suvda erimaydi, sutni qaynatganda erib qolmaydi, ammo kislota va fermentlar ta’sirida cho’kadi va quyuvlik hosil qiladi. Uning shu xususiyatidan qatiq, suzma va pishloq tayyorlash uchun foydalaniladi. Albumin suvda eriydi, sutning ivishida u zardobda qoladi. Globulin sutda juda kam va u unchalik ahamiyatli hisoblanmaydi.

Sut yog’i sut tarkibida sirti oqsil bilan qoplangan mayda sharchalar shaklida bo’ladi. Sut yog’i juda past haroratda (26-31°C) eriydi. Sut yog’i ham, xuddi ovqatga ishlatiladigan boshqa yog’lar singari, birinchi galda odam organizmi uchun boy energiya manbaidir. Sut yog’ining tarkibida 147 tadan ortiq yog’ kislotalari bor. Sut yog’ida yarim to’yinmagan yog’ kislotalari borligi juda muhim, bular ateroskleroz paydo bo’lishiga yo’l qo’ymaydi. Shular orasida araxidonat kislota ayniqsa muhimdir. O’simlik yog’larida bu kislota bo’lmaydi.

Hayvon yog'larida esa oz miqdorda uchraydi. Sklerozga qarshi boshqa moddalar – fosfatidlar ham sut yog'ida ko'p bo'ladi.

Sutda 4,62% sut qandi, laktoza bo'ladi. Laktozaning fiziologik ahamiyati shundan iboratki, u asab sistemasini jonlantiruvchi modda bo'lib, yurak tomir kasalliklarida profilaktik va shifobaxsh dori xizmatini ado etadi. Sut qandi (laktoza) laktaza fermenti ta'sirida parchalanib, glukoza va galaktozalarga aylanadi, keyin esa sut kislota hosil bo'ladi.

Sutdagi mineral moddalar qatoriga Mendeleyev davriy jadvalidagi barcha elementlar kiradi. Sut kalsiy, kaliy, natriy, magniy, fosfor, temir tuzlaridan iborat bo'ladi. Bularning hammasi kishi organizmi uchun katta ahamiyatga ega.

Savdoga keltiriladigan sigir sutining issiqlik ishlovi berilishiga ko'ra bir necha turlari mavjud bo'lib, ular quyidagilardir: pasterlangan sut, sterillangan sut, qaynatib pishirilgan sut, me'yorlashtirilgan sut, qayta tiklangan sut, seryog'li sut, yog'sizlantirilgan sut, oqsilli sut, vitaminlashtirilgan sut, ionitli sut, kakao yoki kofeli sut. Albatta har bir turdagi ya'ni assortimentdagi sut o'zining kimyoviy tarkibi va xususiyatlari bilan bir – biridan farq qiladi.

Shuni aloxida ta'kidlash keraki, sutlarning assortimentiga qarab sifatiga alohida talablar qo'yiladi. Masalan pasterizatsiya qilingan tabiiy sigir sutining sifati GOST 13277-85 davlat standart talablariga javob berish kerak. Ushbu standart talabi buyicha sutning sifati organoleptik va fizik kimyoviy ko'rsatgichlari asosida baholanadi. Organoleptik ko'rsatgichlari bo'yicha sut oq yoki oq sariqroq rangi, bir xil konsistensiyali, chiqindisiz, o'ziga xos toza ta'm va hidga ega bo'lishi begona ta'm va hidlarsiz bo'lishi kerak.

Standart talabi bo'yicha sutlarning fizik kimyoviy ko'rsatgichlardan yog' miqdori, yog'siz quruq modda miqdori, nordonligi, tozalik darajasi va harorati tekshiriladi. Masalan, sutlarda yog' miqdori ularning turlariga qarab 2.5 dan 6% gacha, yog'siz quruq moddalar miqdori 7.8-8.1 % dan kam bo'lmasligi kerak, nordonligi pasterizatsiya qilingan sutga 21^oT dan, sterilizatsiya qilingan sutga 20^oT dan ko'p bo'lmasligi kerak.

Pasterizatsiyalangan sutlarning kafolatlangan saqlash muddati tayyorlangan vaqtdan boshlab 36 soat, sterilizatsiya qilingan sutlarniki esa 10 kun qilib belgilangan.

Endi sut mahsulotlariga to'xtalib o'tamiz. Sut mahsulotlari qo'yidagi sxemada keltirilgan, chunki o'quvchilarning sxemalarni eslab qolishi ancha oson hisoblanadi.

1-sxema. Sut mahsulotlarning asosiy turlari.

Sut mahsulotlarning har biri o'ziga xos kimyoviy tarkib va xususiyatlarga ega bo'lib, ularning har biri yana o'ziga xos kichik guruhlariga bo'linadi.

Misol sifatida sut mahsulotlaridan biri bo'lgan sariyog'larga to'xtalib o'tamiz.

Sariyog' sigir qaymoqini qayta ishlash natijasida olingan mahsulot hisoblanib, yuqori darajada energiya berish qobiliyatiga ega. Sariyog'ning ozuqaviy va biologik qiymati uning kimyoviy tarkibi bilan xarakterlanadi. Sariyog'lar tarkibiga yog'ning miqdori uning turiga qarab 52% dan 82.5% gachani, suv esa 16% dan 35% gachani tashkil etadi. Sut yog'i boshqa tabiiy yog'lardan murakkab kimyoviy tuzilishga, yuqori ozuqaviy va biologik qiymatga ega ekanligi bilan ajralib turadi.

Sariyog'ning biologik qiymatlarini ular tarkibiga kiruvchi yog'da eruvchi vitaminlar ham birmuncha oshiradi. Sariyog'lar tarkibida uchraydigan asosiy yog'da eruvchi vitaminlarga A, D, E vitaminlari va karotinlarni kiritish mumkun. Shuningdek, sariyog' tarkibida kam miqdorda suvda eruvchi vitaminlardan B₁, B₂ va PP vitaminlari uchraydi.

Insonlarni ovqatlanishiga ishlatiladigan sariyog'lar bir necha turlarga bo'linadi va o'ziga xos kimyoviy tarkib va xususiyatlarga ega. Quyidagi 2-sxemada sariyog'ning turlari keltirilgan.

2-sxema. Sariyog'larning turlari.

Misol sifatida sterilizatsiyalangan sariyog'ni olib qaraylik. Sterilizasiya qilingan sariyog' yuqori sifatli va o'ta yog'lilikdagi qaymoqdan tayyorlanadi. O'ta yog'li qaymoqlar alyuminiy qotishmalaridan tayyorlanib ichi maxsus sirlangan bankalarga joylanib, germetik bekitiladi. Bankaning germetik berkitilganligi tekshirib ko'rilganidan keyin 120⁰ C haroratga 30-45 daqiqa davomida stererilizasiya qilinadi. So'ngra banka 8-10⁰C gacha sovutiladi. Bu sariyog'larga issiqlik ishlovi berilgan, moyga xos ta'mga va hidga ega bo'ladi. Bankalarda sterilizasiya qilinga bunday sariyog'lar uzoq saqlanishi xususiyatiga ega bo'lib, kafolatlangan saqlash muddati 6 oydan 12 oygacha qilib belgilanadi.

Sariyog'larning sifati kimyoviy va organoleptik ko'rsatgichlari asosida baholanadi. Ularning asosiy kimyoviy ko'rsatgichlariga suv, yog', yog'siz quruq moddalar va tuz miqdorlari kabi ko'rsatgichlari kabi ko'rsatgichlari kiradi. Sariyog'larda bu ko'rsatgichlar GOST 37-91 nomerli davlat standart talablariga javob berilishi kerak.

Organoleotik ko'rsatgichlari bo'yicha tuzsiz, tuzlangan eritilgan sariyog' oliy va 1-navlarga bo'linadi. Boshqa sariyog' turlari esa navlarga ajratilmaydi. GOST 37-55 satandarti bo'yicha sariyog'larning organoleptik ko'rsatgichlari 100 ballik sistema bo'yicha aniqlanadi. GOST 37-91 davlat standartida sariyog'ning sifati 20 ballik sistema bilan aniqlanadi va u qo'yidagicha:

- _ Ta'mi va hidi -10
- _ Konsistensiyasi, tashqi ko'rinishi va ishlanganligi -5
- _ Rangi -2
- _ Ular joylashishi -3

Jami 20 ball

Sariyog'larning uzoq saqlanishini ta'minlash uchun esa ular maxsus sovutqichlarda saqlanadi. Bunday sovutqichlarda sariyog'lar 12-18⁰C da 3 oygacha, -20-24⁰C da esa bir oygacha va undan ham ortiq muddatlarda saqlanishi mumkun.

Shunday qilib, tajribalar va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, servis xizmati yo'nalishidagi boshqa mavzular ham shunday dars ishlanmalari asosida o'tilsa o'quvchilar yaxshi tushunib, yaxshi eslab qolishadi.

Demak, boshqa fanlardan ham mavzular ana shunday dars ishlanmalari bilan o'qitilsa o'quvchilar oson tushunib, yaxshi eslab qolishadi. Bu esa albatta ta'lim sifatini oshirishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risidagi" qonuni Toshkent shahri 2020 yil 23 sentabr O'z RQ 637.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi - "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim - tarbiya va ilm fan sohalarini rivojlantirishning chora - tadbirlari to'g'risida"gi PF 6408 - sonli farmoni Toshkent 6 noyabr 2020 yil.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi " Ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ 48 84 - sonli qarori. Toshkent 6 noyabr 2020 yil.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 sonli farmoni Toshkent 28 yanvar 2020 yil.

M.Raxmatov " Taom tayyorlash texnologiyasi" O'quv qo'llanma. SamDU 2020 yil 236 bet.

R.Normaxmatov "Oziq - ovqat mahsulotlari tovarshunosligi" Toshkent "Sharq" nashriyoti 2002 yil 352 bet.

Z.Amonova, A.Bozorov "Oziq - ovqat tayyorlash jarayoni va tovarshunoslik Toshkent 2005 yil 128 bet.